

TIZIMLI QIZIL YUGURIKDA INTERFERON-STIMULLANGAN GENLAR MUTATSIYASI HAMDA ULARNING KLINIK-MOLEKULAR GENETIK ASOSLARI.

Islomova Mohinur Tolib kizi

e-mail: mohinur2519@gmail.com

Alfraganus University, Tashkent, Uzbekistan.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Tashkent, Uzbekistan Farabi street 2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17706267>

Annotatsiya

So'nggi yillarda tug'ma va orttirilgan immunitetning molekulyar asoslarini chuqurroq o'rganish natijasida ushbu interferonlarning autoimmun kasalliklardagi roli qayta ko'rib chiqildi. Bugungi kunga kelib, interferon tomonidan tartibga solinadigan ko'plab genlar — "interferon imzosi genlari" (IFN signature genes) aniqlangan. Ushbu genlarning ekspressiyasi tizimli qizil yugurik (TQY) bilan kasallangan bemorlarda sezilarli darajada ortgani aniqlangan, bu esa I tip va III tip interferonlarning TQY patogenezidagi muhim rolini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar

Tizimli qizil yugurik, interferon, **T-limfotsit** yoki **T-hujayra**, avtoimmunitet, sitokinlar, anifrolumab, sifalimumab, rontalizumab.

Tizimli qizil yugurik (TQY) — bu immun tolerantlikning keng ko'lamlil buzilishi va immun javoblarning disregulyatsiyasi bilan kechuvchi tizimli yallig'lanish kasalligi bilan tavsiflanadi. Klinik belgilarining murakkabligi, laborator tekshiruvlar imkoniyatlarining cheklanganligi va samarali dori vositalarining hozircha yo'qligi sababli, TQY eng boshqarilishi qiyin autoimmun kasalliklardan biri hisoblanadi. TQY ning uchrash chastotasi dunyo bo'ylab farqlanadi: eng yuqori ko'rsatkich Shimoliy Amerikada (100 000 kishi-yilda 23,2 holat) , eng past ko'rsatkich esa Afrikada (100 000 kishi-yilda 0,3 holat) qayd etilgan. Epidemiologik natijalardagi farqlar to'liq tushuntirilmagan bo'lsa-da, TQY patogenezida immunologik, genetik va atrof-muhit omillarining murakkab o'zaro ta'siri muhim rol o'ynaydi. Genom bo'ylab assotsiatsiya tadqiqotlari (GWAS) TQY'ning genetik tuzilishini qisman yoritib bergan va turli qit'a aholilari orasida xavf variantlaridagi farqlarni aniqlagan. 90 dan ortiq xavf omillari aniqlangan bo'lib, ular TQY patogeneziga taalluqli asosiy yo'llarni belgilashda qo'llanilgan — bu yo'llar tug'ma immun javoblar, limfotsitlar faollashuvi va immun komplekslarning tozalanishi bilan bog'liq.

Metodlar

1969-yilda o'tkazilgan tajribalarda **IFN induktori (poly I:C)** qo'llanganda, **Yangi Zelandiya qora (NZB)** va **Yangi Zelandiya oq (NZW)** sichqonlarining gibrid naslida (NZB/NZW F1) **autoimmun yallig'lanish** va **autoantitanachalar ishlab chiqarilishi** tezlashgani aniqlangan. Ushbu sichqonlar modeli TQY ni o'rganish uchun klassik eksperimental model hisoblanadi. Insonlardagi TQY holatlarida ham kuzatuv tadqiqotlari **zardobdagi IFN miqdorining ortishi** bilan **kasallik faolligi** o'rtasida yaqqol bog'liqlik mavjudligini ko'rsatgan. Bundan tashqari, **interferon terapiyasi** (ayniqsa IFN- α preparatlari bilan) ayrim bemorlarda **autoimmunitetni qo'zg'atishi** va **TQY rivojlanishiga sabab bo'lishi** mumkinligi haqida xabar berilgan. **Genom miqyosidagi assotsiatsiya tadqiqotlari (GWAS)** TQY bemorlarida **tug'ma immun javoblarning ortiqcha faollashuvi yoki nazorat mexanizmlarining yetishmovchiligi** bilan bog'liq muhim **genetik variantlarni** aniqlagan. Jumladan, **IRF-5** va **STAT4** genlaridagi xavf allellari (risk alleles) birgalikda **TQY rivojlanish ehtimolini oshiradi**. Shuningdek, **IFN signal yo'li genlarida** joylashgan xavf allellari ham **TQY patogenezida** muhim rol o'ynashi aniqlangan. Shu sababli, **TQY bilan bog'liq I tip interferon signalizatsiyasi buzilishi** bugungi kunda "**interferonopatiyalar**" deb nomlangan kasalliklar oilasiga kiritilgan.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, TQY bilan og'rigan bemorlarda IFN- α va IFN- β darajalari sezilarli darajada yuqori bo'lib, bu ularning immun hujayralar faollashuvi va autoantikor ishlab chiqarishiga olib keladi. IFN- λ esa TQY ning yengil shakllarida faollashgan bo'lib, bu Th17 hujayralarini rag'batlantiradi. IFN yo'llarining disbalansi TQY patogenezining markazida turadi. IFN- α pDC (plasmacytoid dendritic cells) tomonidan ishlab chiqilib, TLR7 va TLR9 orqali faollashadi. IFN- β esa asosan STING-IRF3 yo'li orqali ishlab chiqiladi va immunoregulyator rol o'ynaydi. IFN- λ esa mukozal immunitetda asosiy rolga ega bo'lib, lupus nefriti va teri shakllarida patogenetik ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Type I va Type III interferonlar TQY patogenezining asosiy immun mediatorlari hisoblanadi. Ularning disbalansi autoimmun yallig'lanishni kuchaytiradi va to'qima shikastlanishiga olib keladi. Kelajakdagi terapiyalar IFN signal yo'llarining maqsadli inhibisiyasi orqali shaxsga yo'naltirilgan davo strategiyalarini taklif etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Crow MK. Type I interferon in the pathogenesis of lupus. J Immunol. 2014;192(12):5459–5468. doi:10.4049/jimmunol.1002795

2. Khamashta M, et al. Anifrolumab in active systemic lupus erythematosus. *N Engl J Med.* 2020;382(3):211–221. doi:10.1056/NEJMoa1912196
3. Niewold TB. Interferon alpha as a primary pathogenic factor in human lupus. *J Interferon Cytokine Res.* 2011;31(12):887–892.
4. Dörner T, Furie R. Novel paradigms in systemic lupus erythematosus. *Lancet.* 2019;393(10188):2344–2358. doi:10.1016/S0140-6736(19)30546-X.
5. Morand EF, et al. Trial of Anifrolumab in Active Systemic Lupus Erythematosus. *N Engl J Med.* 2020;382(3):211–221. [DOI:10.1056/NEJMoa1912196]
6. Figueiredo-Braga M, et al. IL-17 and IFN pathways in systemic lupus erythematosus: convergence and therapeutic implications. *Autoimmun Rev.* 2022;21(9):103154. [DOI:10.1016/j.autrev.2022.103154]
7. Rodríguez-Carrio J et al. Th17 responses and IL-23/IL-17 axis in lupus nephritis. *Rheumatology.* 2020;59(9):2461-2470. doi:10.1093/rheumatology/keaa078

